

**NAVOIY ASARLARIDA TARBIYAVIY AHAMIYAT VA YOSHLARGA TA'LIM
BERISHDA KITOB O'QISHNING TUTGAN O'RNI**

Xolmatova Farog'at Boymirzayevna

Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani 28-maktabning ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7529251>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Navoiy asarlarida tarbiyaviy ahamiyat va yoshlarga ta'lim berishda kitob o'qishning tutgan o'rni haqida.

Kalit so'zlar: kitobxonlik, ta'lim - tarbiya, yoshlar, asarlar, Xamsa, Navoiy.

**ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА НАВОИ И РОЛЬ
КНИЖНОГО ЧТЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ МОЛОДЕЖИ**

Аннотация. В данной статье речь идет о воспитательном значении произведений Навои и роли чтения книг в воспитании молодежи.

Ключевые слова: чтение, образование, молодежь, произведения, Хамса, Навои.

**EDUCATIONAL SIGNIFICANCE IN NAVOIY'S WORKS AND THE ROLE OF
BOOK READING IN TEACHING YOUNG PEOPLE**

Abstract. This article is about the educational importance of Navoi's works and the role of reading books in educating young people.

Key words: reading, education, youth, works, Hamsa, Navoi.

So'z sohibqironi Alisher Navoiy o'z „Xamsa“sidagi ikkinchi dostonni yozishga kirishar ekan Farhod va Shirinni asarning bosh qahramonlariga aylantiradi-da, ularning bir-biriga bo'lgan samimiy sevgisi, o'zaro vafodorligi, fojiali taqdirlarini atrofli'cha yoritilishini o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi va o'z dostonini „Farhod va Shirin deb atadi. Shoirga Xusrav timsolining Nizomiy va Xusrav Dehlaviylar asarlaridagi talqini ma'qul tushmagani ma'lum. Shuning uchun o'z dostonining kirish qismida Navoiy Xusravni ijobiy timsol sifatida tasvirlashga loyiq ko'rmasligini yozadi va Navoiy uni salbiy xususiyatlarga ega zolim, bosqinchi, makkor va nomard hukmdor sifatida aks ettiradi. Farhod va Shirin... Sharqda bu ikki nomni eshitmagan, ularning pokiza muhabbati, sidq-u vafosi, fojiali taqdirlari haqidagi rivoyat-u dostonlarni tinglab iztirob chekmagan odam kam topilsa kerak.

Mana ming yilga yaqinlashyaptiki, tosh yo'nuvchi pahlavon yigitning sohibjamol Shiringa bo'lgan otashin sevgisi haqidagi hikoyalar va dostonlar asrlardan asrlarga, avlodlardan avlodlarga, o'tib kelyapti. Nizomiy Ganjaviy va Xusrav Dehlaviyning asarlarida Farhod Eron shohi Xusrav Parviz tomonidan uning sevikli rafiqasi Shiringa atab tog'da qazilayotgan ariq va qurilayotgan qasrni bunyod qilish uchun taklif etilgan tosh yo'nuvchi usta sifatida qalamga olingan bo'lib, malikani ko'rib qolgan yigitning uni qattiq sevib qolishi, Shirin unga beparvo bo'lsa ham shoh rashk qilib, Farhodni makr-hiyla yo'li bilan o'ldirishi nihoyatda ta'sirchan tasvirlangan. Har ikkala shoir asarlaridagi bosh qahramon Xusrav bo'lib, Farhod haqida qisqagina hikoya qilingan edi, xolos.

Lekin Navoiy o'z asarida Farhodni bosh qahramon sifatida gavdalantirdi. Farhodning qalbidagi muhabbat hali tug'ilmasidanoq oldin paydo bo'lgan edi. Uning chehrasidagi dard-u alamni ko'rgan inson tezda ilg'ardi. Farhod xalq va insoniyat oldida g'oyat zo'r bir odob saqlaydigan, tog'ni urib talqon qiladigan o'g'lon bo'lib shakllanadi. U olam va ijodda topgan o'z kamolini yana shu odamzod uchun sarflaydi. U shirin o'lkasiga borib, ulkan tog'ni teshib,

qismatning og'ir yuklari ostida yanchilib yurgan ishchilarni ko'radi, ularning qanchalik og'ir ishga bel bog'laganliklarini, qanchalik mashaqqatlar orasida qolganlarini angelaydi va joni achiydi. Ularga yordam berishga qaror qiladi.

Uning o'ziga qilgan quyidagi xitobida butun borlig'ini insoniyatga bag'ishlagan kishi ekani ravshan boladi. *Hunarni asrabon netkumdir oxir, Olib tuproqqami ketgumdir oxir.* Asarda Farhod komillik timsolida tasvirlangan. Har tomonlama yetuk bo'lgan qahramonimiz shunchalar aql-zakovat sohibi bo'lganki, Qur'oni Karimni bir yilda o'rganadi. Uning butun ichki dunyosi tashqi ko'rinishida o'z aksini topgan. Shoir ta'riflaganda ko'ngli pok, ko'zi pok, tili pok, so'zi pok-u o'zi pok deydi.

Bu bilan uning dili bilan tili birligi nojo'ya gaplar gapirmay, nomaqbul ish va joylardan o'zini tiyishga, pok narsalar haqida o'ylab, pok narsalar haqida o'ylab, pok narsalar to'g'risida so'zlashini nazarda tutgan. U nafaqat ilm, balki kuch-qudratda ham yetuk bo'lgan. Axir o'n yoshida yigirma yoshdek tasavvur uyg'ota oladigan qaddi-qomatga ega bo'lgan inson shunga yarasha quvvat sohibi bo'ladi.

Buni biz Farhod bir o'zi Xusrav jangchilariga qarshi chiqib, Shirin va Mehinbonu qo'shinini himoya qilganligida, uch yildan buyon cho'zilib ketayotgan tosh yo'nish ishlarini yuritib yuborganligida ko'rishimiz mumkin. Farhodning bir „xató”si ishonuvchanligida, barchani o'zidek pok ko'ngilli ekanligiga ixlos qo'yganligida edi. Mana shu ko'rko'rona ishonch uning hayotiga yakun yasadi.

Ammo bu Farhodning majoziy ishqiga yakun yasab, haqiqiy - Alloh ishqiga yetkazdi. Dostonda Shirin ham Farhoddan kam tasvirlanmagan. Agar Shirin Farhoddan zarracha kam bo'lganda edi, ikki o'rtada hech qanday his paydo bo'lmas edi. Navoiy xalq farzandlaridagi ana shu chin xususiyatini o'zining dohiyona ko'zlari bilan ko'ra bilgan, xalqlar o'rtasidagi do'stlikni yuzaga keltiradigan asoslarni va dushmanlik soladigan elementlarni ko'rsata bilgan. Kitob insonning ma'naviy olamini boyitadi.

Ayniqsa, yaxshi asarlar insonning qalbiga kirib borib, uning ko'nglidan joy oladi. Kitob o'qiyotgan odam uning qahramonlari bilan birga yashaydi, ular boshidan kechirayotgan qiyinchilik, mashaqqatlarini o'z boshidan kechiradi. Xursandchilik kunlarida ular bilan birga xursand bo'ladi. Asarning so'ngiga yetib kelguncha, salbiy va ijobiy qahramonlarning taqdiri qanday yakunlanishini bilishga oshiqadi.

Biz o'qib chiqqan Alisher Navoiyning „Xamsa”si tarkibiga kiruvchi „Farhod va Shirin” dostoni bizda ham mana shunday tuyg'ularni kechishiga sabab bo'ldi. Aslida, bu asar haqiqiy komillik ramzi bo'lgan Farhod haqida. Shuning uchun ham bu olamdagi barcha komillikksa erishgan har bir inson Farhoddir.

U also xayoliy, romantik to'qima emas. Uning darajasi faqat kitoblarda bo'ladigan qo'l yetmas, ko'z ilg'amas maqom ham emas. Qaysi inson jism qal'asida Shirin yanglig' go'zal iymonining himoyasida bo'lsa, u shu maqomga ko'tarila oladi. Aksincha, qaysi kimsa gina, nafrat domiga cho'mgan bo'lsa, amal, boyluk, shuhrat kabi dunyo matolari orasidan o'zligini yo'qotsa, shayton tiyatidagi Xusravga yoki uning lashkarlaridan biriga aylanadi.

Dostondagi Farhodning Shirin istiqomat qiladigan qal'ani, yurtni himoya qilishi tasviri, aslida, komil iymonli shaxsning qalb qal'asi ichidagi dunyodagi eng bebaho, go'zal ne'mat Yaratganning iymon tuhfasini asrashi, unga tajaovuz qilayotga shayton lashkarlaridan, nafs qutqularidan himoya qilishining ifodasidir.

Demak, inson har bir xatti-harakati, aytayotgan so`zi, muomalasi va amali bilan o`zaro ikki qarama-qarshi kuchlardan biri yo iymon, yo shayton tomonidan bo`ladi. Asardan xulosa shuki, har birimiz uchun Farhod yo`li ishq, iymon yo`li, ammo oxiri xayrli, sharaflı, aksincha, Xusrav va Sheruya timsollaring topgan qismlatlari bizga bir ibratdir.

REFERENCES

- 1.Alisher Navoi " Xamsa" asari.
- 2.Navoiy asarlari izohli lug'ati.
- 3.Majolisun nafois nazm.
- 4.Tasavvuf adabiyoti lingvopoetikasi.